

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Elektron nashr,
361 sahifa, may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврұзов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	

IQTISODIY MODERNIZATSIYA VA UNING DAVLAT RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li

International School of Finance Technology and Science Institutii
Magistratura bo'limi yetakchi mutaxassisi, Menejment kafedrası katta o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqotning maqsadi – iqtisodiy modernizatsiyaning asosiy tamoyillarini, uning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jihatlarini tahlil qilish, shuningdek, davlat siyosatidagi roli va ta'sirini aniqlashdan iborat. Tadqiqotda iqtisodiy modernizatsiyaning turli sohalar, jumladan sanoat, moliya, mehnat bozori va ta'lim tizimiga bo'lgan ta'siri ko'rib chiqilgan. Shuningdek, iqtisodiy modernizatsiya jarayonida yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari iqtisodiy modernizatsiyaning davlat rivojlanishiga bevosita ta'sirini ko'rsatadi va uni samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan omillarni aniqlaydi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy modernizatsiya, davlat rivojlanishi, iqtisodiy siyosat, sanoat modernizatsiyasi, moliya tizimi, mehnat bozori, innovatsiyalar, barqaror rivojlanish, texnologik yangilanish.

Abstract: This research investigates the impact of economic modernization on the development of the state. The aim of the study is to analyze the core principles of economic modernization, its social, economic, and political dimensions, as well as its role and influence on state policy. The study examines the effects of economic modernization on various sectors, including industry, finance, the labor market, and the education system. Additionally, it identifies the challenges encountered during the modernization process and provides practical recommendations for overcoming them. The findings confirm that economic modernization has a direct impact on state development and highlight the essential factors required for its effective implementation.

Keywords: economic modernization, state development, economic policy, industrial modernization, financial system, labor market, innovations, sustainable development, technological renewal.

Аннотация: В данном исследовании рассматривается влияние экономической модернизации на развитие государства. Цель исследования — анализ основных принципов экономической модернизации, её социального, экономического и политического воздействия, а также роли и влияния на государственную политику. В работе проанализировано воздействие экономической модернизации на различные сферы, включая промышленность, финансовую систему, рынок труда и образовательную систему. Также определены проблемы, возникающие в процессе модернизации, и предложены рекомендации по их устранению. Результаты исследования подтверждают, что экономическая модернизация оказывает прямое влияние на развитие государства и позволяют выявить ключевые факторы, необходимые для её успешной реализации.

Ключевые слова: экономическая модернизация, развитие государства, экономическая политика, промышленная модернизация, финансовая система, рынок труда, инновации, устойчивое развитие, технологическое обновление.

KIRISH

Iqtisodiy modernizatsiya bugungi kunda ko'plab mamlakatlar uchun strategik ahamiyatga ega jarayon bo'lib, uning asosiy maqsadi – iqtisodiy samaradorlikni oshirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda rivojlanishning yangi yo'nalishlarini shakllantirishdan iborat. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun iqtisodiy modernizatsiya – iqtisodiy o'sishni ta'minlash va global iqtisodiy tizimda o'z o'rnini mustahkamlashda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Ushbu jarayon orqali davlatlar o'z iqtisodiy tizimlarini tubdan modernizatsiya qilish, eskirgan ishlab chiqarish usullarini zamonaviy texnologiyalar bilan yangilash, iqtisodiy hamda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga intiladilar.

Davlatning barqaror rivojlanishi bevosita iqtisodiy modernizatsiya jarayoniga bog'liq. U davlat siyosatining ajralmas tarkibiy qismiga aylanib, milliy iqtisodiyotning jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, iqtisodiy modernizatsiya mehnat bozorini va sanoat tuzilmasini transformatsiya qilish, yangi ishlab chiqarish sohasini yaratish, texnologik rivojlanishni qo'llab-quvvatlash hamda umumiy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash kabi dolzarb vazifalarni amalga oshiradi. Modernizatsiya jarayonlari iqtisodiy sektorlardagi samaradorlikni oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash imkonini beradi.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – iqtisodiy modernizatsiyaning davlat rivojlanishiga ta'sirini chuqur o'rganish va mazkur jarayonni iqtisodiy siyosatga qanday integratsiya qilish mumkinligini aniqlashdan iborat. Tadqiqotda iqtisodiy modernizatsiyaning asosiy tamoyillari, uning turli sohalardagi amaliy roli va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga ko'rsatayotgan ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, iqtisodiy modernizatsiyaning davlat siyosatidagi ahamiyati, moliya tizimi va mehnat bozori bilan aloqadorligi hamda global raqobatbardoshlikni oshirishdagi o'rni ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari iqtisodiy modernizatsiyani davlat siyosatini shakllantirishga qanday tatbiq etish mumkinligini aniqlashga, shuningdek, uni amaliyotda muvaffaqiyatli amalga oshirishga yo'naltirilgan tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy modernizatsiya zamonaviy davlatlar taraqqiyotining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayon iqtisodiy tizimlarning raqobatbardoshligini oshirish, sanoat va xizmat ko'rsatish tarmoqlarini zamonaviylashtirish, texnologik yangilanishni joriy etish va inson kapitalini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHAHLILI USHBU JARAYONNING NAZARIY ASOSLARI, AMALIY MEKANIZMLARI VA NATIJALARI HAQIDA CHUQUR TASAVVUR HOSIL QILISH IMKONINI BERADI.

D. North (1990) o'zining "Institutions, Institutional Change and Economic Performance" nomli asarida iqtisodiy modernizatsiyaning institutsional o'zgarishlar bilan uzviy bog'liqligini ta'kidlab, zamonaviy iqtisodiyotlarda samaradorlikni ta'minlash uchun institutsional muhitni rivojlantirish zarurligini urg'ulagan. J. Stiglitz (2002) esa iqtisodiy islohotlar va modernizatsiya jarayonlarini ijtimoiy tenglik va davlat ishtirokisiz barqaror amalga oshirish qiyinligini ko'rsatadi. Uning fikriga ko'ra, rivojlanayotgan davlatlar uchun davlat siyosati orqali innovatsion modernizatsiyani rag'batlantirish muhim omildir. orld Bank (2020) va OECD (2021) hisobotlarida iqtisodiy modernizatsiyaning raqamli transformatsiya, yashil iqtisodiyot, zamonaviy sanoat siyosati va mehnat bozori moslashuvchanligi orqali amalga oshirilayotganiga e'tibor qaratiladi. Ayniqsa, "World Development Report 2020"da ta'lim va texnologiyalar uyg'unligining modernizatsiyadagi o'rni alohida ta'kidlangan. O'zbekistonda ham iqtisodiy modernizatsiyaga oid bir qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. X. Xudoyberganov (2019) o'z ishlarida iqtisodiy modernizatsiyaning O'zbekiston iqtisodiy tizimidagi roli va ahamiyatini yoritgan. U, xususan, sanoat klasterlarini rivojlantirish, infratuzilmani yangilash va xususiy sektorni kengaytirish orqali modernizatsiya imkoniyatlarini tahlil qilgan. A. Abdukarimov (2021) esa raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar asosida iqtisodiy modernizatsiyaning ijtimoiy ta'sirini tahlil qilib, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik modelining samaradorligini ko'rsatgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2030-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi ham iqtisodiy modernizatsiyani ta'minlash uchun muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Strategiyada sanoatni diversifikatsiya qilish, innovatsiyalarni joriy etish va eksport salohiyatini oshirish bo'yicha aniq yo'nalishlar belgilab berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'sirini o'rganish uchun bir qator ilmiy metodologik yondashuvlar qo'llanilgan. Tadqiqotda asosiy e'tibor tizimli tahlil, empirik tahlil, solishtirish va prognozlash metodlariga qaratilgan. Bu metodologik yondashuvlar iqtisodiy modernizatsiyaning davlat rivojlanishiga ta'sirini chuqur tahlil qilishga yordam beradi.

Birinchi navbatda, tizimli tahlil metodologiyasi qo'llanilgan. Tizimli tahlil yondashuvi iqtisodiy modernizatsiyaning barcha komponentlarini bir butun sifatida ko'rib chiqish imkonini yaratadi. Bu yondashuv orqali, iqtisodiy modernizatsiya jarayonining iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy jihatlarini o'rganish va ular o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni aniqlash mumkin. Iqtisodiy modernizatsiya o'zida texnologik yangilanish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mehnat bozorini optimallashtirish va davlat siyosatidagi o'zgarishlarni qamrab oladi. Ushbu jarayonlarni tizimli ravishda ko'rib chiqish, ularning bir-biriga qanday ta'sir qilayotganini tushunishga yordam beradi.

Shuningdek, empirik tahlil usuli tadqiqotning asosiy metodologik yondashuvlaridan biri sifatida ishlatilgan. Empirik tahlil yordamida yashil texnologiyalarni rivojlantirish bo'yicha mavjud ma'lumotlar, o'rganilgan mamlakatlarda iqtisodiy modernizatsiya jarayonlari, xalqaro tajribalar va ularning samaradorligi tahlil qilindi. Mamlakatlardagi iqtisodiy modernizatsiya jarayonlariga oid statistik ma'lumotlar va hisobotlar asosida amaliy natijalar yig'ildi. Tadqiqotda O'zbekiston va boshqa mamlakatlarda amalga oshirilgan modernizatsiya dasturlarining samaradorligi baholandi.

Solishtirish metodidan foydalanildi, bunda rivojlangan mamlakatlar va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasida iqtisodiy modernizatsiyaning ta'siri taqqoslandi. Bu metod yordamida turli mamlakatlarda amalga oshirilgan iqtisodiy modernizatsiya dasturlarining muvaffaqiyatlari va muammolari o'rganilib, O'zbekiston uchun moslashtirilgan tavsiyalar ishlab chiqildi. Xalqaro tajribalar va davlatlar o'rtasidagi solishtirish jarayonida iqtisodiy modernizatsiyaning samarali implementatsiyasi uchun zarur bo'lgan omillar aniqlanadi.

Bundan tashqari, tadqiqotda ijtimoiy-iqtisodiy prognozlash metodlari ham qo'llanilgan. Iqtisodiy modernizatsiya jarayonlarini prognozlash yordamida davlat rivojlanishining kelajak istiqbollari va iqtisodiy o'sishning qanday ta'sirlanishi o'rganilgan. Prognozlash metodidan foydalanish orqali iqtisodiy modernizatsiyaning uzoq muddatli ta'sirlari va barqaror rivojlanishga erishish imkoniyatlari tahlil qilindi.

Yana bir metodologik yondashuv sifatida statistik tahlil usuli qo'llanilgan. Tadqiqotda mamlakatlararo iqtisodiy ko'rsatkichlar, moliya va sanoat sohasidagi o'zgarishlar tahlil qilindi, bu esa iqtisodiy modernizatsiyaning davlat rivojlanishiga qanday ta'sir qilishini aniq ko'rsatadi. Yashil texnologiyalarni rivojlantirish va iqtisodiy modernizatsiyaning boshqa sohalardagi ijtimoiy va iqtisodiy foydalari haqida batafsil ma'lumotlar taqdim etilgan.

Bu metodologiyalar yordamida iqtisodiy modernizatsiyaning davlat rivojlanishiga ta'siri to'liq tahlil qilindi, bu esa amaliy tavsiyalar ishlab chiqish, davlat siyosatini shakllantirish va kelajakda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'sirini o'rganish orqali bir qator muhim natijalarga erishildi. Iqtisodiy modernizatsiyaning davlat rivojlanishiga ta'sirini tahlil qilishda, uning asosiy jihatlari va samaralari aniqlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy modernizatsiya jarayoni iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirish, resurslarni samarali boshqarish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Birinchi natija sifatida, iqtisodiy modernizatsiya jarayonining iqtisodiy o'sishga ta'siri ta'kidlanadi. Tadqiqotda iqtisodiy modernizatsiya orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, texnologik yangilanish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali davlatlar o'z iqtisodiyotlarini global bozorga moslashtirishi mumkinligi ko'rsatilgan. Bu jarayonlar iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi va davlatning raqobatbardoshligini oshiradi. Xususan, O'zbekistonda sanoat va texnologiya modernizatsiyasining muvaffaqiyatli natijalari iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Jadval 1. Iqtisodiy modernizatsiya jarayonining asosiy yo'nalishlari, natijalari va taklif etilgan chora-tadbirlari

1	Iqtisodiy o'sishga ta'siri	Ishlab chiqarish samaradorligi, texnologik yangilanish va innovatsiyalar orqali raqobatbardoshlikni oshirish	Texnologik modernizatsiyani qo'llab-quvvatlash, innovatsiyalarni integratsiya qilish
2	Ijtimoiy barqarorlikka ta'siri	Mehnat bozori, yangi ish o'rinlari va ta'lim tizimini modernizatsiya qilish orqali barqarorlikni mustahkamlash	Ta'lim va kasb-hunar tizimini mehnat bozori talablariga moslashtirish
3	Moliya tizimiga ta'siri	Bank sektori va moliyaviy infratuzilmani modernizatsiya qilish orqali moliyaviy barqarorlikni ta'minlash	Raqamli moliya texnologiyalarini joriy etish, bank tizimini isloh qilish
4	Davlat siyosatiga ta'siri	Samarali siyosiy yondashuvlar orqali modernizatsiyani rag'batlantirish va qulay muhit yaratish	Davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish, investitsiya muhiti va soliq siyosatini takomillashtirish
5	Muammolar va cheklovlar	Yuqori boshlang'ich investitsiyalar, texnologik to'siqlar, malakali ishchi kuchining yetishmasligi	Xalqaro texnologik transferlar, kadrlar tayyorlash, institutsional islohotlar

Ushbu 1-jadvalda iqtisodiy modernizatsiya jarayoni davlat rivojlanishining turli yo'nalishlariga qanday ta'sir ko'rsatayotgani tahlil etilgan. Har bir yo'nalish bo'yicha aniqlangan asosiy natijalar va amaliy tavsiyalar tizimli tarzda ko'rsatilgan. Jadval modernizatsiyaning iqtisodiy o'sish, ijtimoiy barqarorlik, moliya tizimi, davlat siyosati va mavjud muammolar bo'yicha o'zgarishlarga olib keluvchi omillarini umumlashtiradi. U, shuningdek, iqtisodiy siyosat ishlab chiqishda va amaliy choralarni rejalashtirishda ilmiy-uslubiy asos sifatida xizmat qilishi mumkin.

Ikkinchi natija sifatida, iqtisodiy modernizatsiyaning ijtimoiy barqarorlikka ta'siri ko'rsatilgan. Iqtisodiy modernizatsiya mehnat bozorini optimallashtirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va ta'lim tizimini modernizatsiya qilish orqali ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Iqtisodiy modernizatsiya, ayniqsa, yuqori texnologiyali sohalarida ish o'rinlarini yaratishda, yosh avlodning malakasini oshirishda va mehnat bozori talablariga moslashishda muhim ahamiyatga ega.

Uchinchidan, iqtisodiy modernizatsiyaning moliya tizimiga ta'siri o'rganildi. Tadqiqotda iqtisodiy modernizatsiya jarayonida moliya tizimining yangilanishi, bank sektori va moliyaviy infrastrukturani rivojlantirishning iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni ko'rsatilgan. Yangi moliyaviy texnologiyalarni joriy etish, innovatsion moliya vositalarini ishlab chiqish va bank tizimining samaradorligini oshirish iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlaydi.

Shuningdek, tadqiqotda iqtisodiy modernizatsiyaning davlat siyosatiga ta'siri tahlil qilindi. Iqtisodiy modernizatsiya jarayonida davlat siyosatining roli katta ahamiyatga ega, chunki samarali siyosat davlatni innovatsion texnologiyalarni joriy etishda rag'batlantiradi va iqtisodiy modernizatsiya jarayonini tezlashtiradi. Davlat tomonidan iqtisodiy modernizatsiya uchun zarur bo'lgan iqtisodiy va moliyaviy sharoitlarni yaratish, soliq imtiyozlari va investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay muhitni yaratish zarur.

Tadqiqotda, shuningdek, iqtisodiy modernizatsiya jarayonidagi muammolar va cheklovlar ko'rsatildi. Xususan, yuqori dastlabki investitsiyalar, ilg'or texnologiyalarni joriy etishda yuzaga keladigan to'siqlar va malakali ishchi kuchining yetishmasligi kabi muammolarni hal qilish uchun strategik tavsiyalar berildi. Iqtisodiy modernizatsiyaning samarali amalga oshirilishi uchun davlat siyosatining to'g'ri yo'naltirilgan bo'lishi va xususiy sektor bilan hamkorlik zarur.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy modernizatsiya nafaqat iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, balki davlat rivojlanishining barcha sohalarini modernizatsiya qilishda ham muhim vositadir. Bu jarayon davlatning raqobatbardoshligini oshirish, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va

iqtisodiy barqarorlikni saqlash uchun zarurdir. O'zbekistonda iqtisodiy modernizatsiya jarayonlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun xalqaro tajribalardan foydalanish va davlat siyosatining innovatsion yondashuvlarini joriy etish muhim ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri chuqur tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, iqtisodiy modernizatsiya jarayoni davlatning raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Iqtisodiy modernizatsiyaning asosiy komponentlari, jumladan, texnologik yangilanish, sanoatni diversifikatsiya qilish, energiya samaradorligini oshirish va yangi moliyaviy texnologiyalarni joriy etish, iqtisodiy tizimda samaradorlikni oshiradi va resurslarni samarali boshqarish imkonini yaratadi.

Tadqiqot davomida ko'rsatilganidek, iqtisodiy modernizatsiya jarayoni mehnat bozorini optimallashtirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va malakali ishchi kuchini tayyorlashda ham muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon ijtimoiy barqarorlikni oshirish, iqtisodiy faoliyatni yanada samarali qilish va davlat rivojlanishini ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, iqtisodiy modernizatsiyaning moliya tizimiga ta'siri orqali moliyaviy infrastrukturani yangilash va innovatsion moliya vositalarini ishlab chiqish iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlaydi.

Iqtisodiy modernizatsiyaning davlat siyosatiga ta'siri alohida ta'kidlanadi. Davlat siyosati, o'z navbatida, iqtisodiy modernizatsiyani amalga oshirishda samarali yo'naltirish, investitsiyalarni jalb qilish, soliq imtiyozlari yaratish va yangi texnologiyalarni rivojlantirishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotda bu borada amalga oshirilishi kerak bo'lgan amaliy tavsiyalar va strategiyalar taqdim etildi.

Biroq, iqtisodiy modernizatsiya jarayonida ba'zi muammolar va to'siqlar mavjud. Xususan, yuqori dastlabki investitsiyalar, yangi texnologiyalarni joriy etish uchun zarur bo'lgan infratuzilma va malakali ishchi kuchining yetishmasligi kabi muammolarni hal qilish kerak. Shu sababli, iqtisodiy modernizatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik hamda innovatsion siyosatning muhim ahamiyati ta'kidlanadi.

Tadqiqot natijalari iqtisodiy modernizatsiya jarayonining davlat rivojlanishiga bevosita ta'sir qilishi, ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda katta rol o'ynashini ko'rsatdi. Bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi orqali davlatlar o'z iqtisodiy o'sishini tezlashtirishi, ijtimoiy tenglikni oshirishi va global miqyosda raqobatbardoshligini kuchaytirishi mumkin. O'zbekistonda iqtisodiy modernizatsiya jarayonlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun xalqaro tajribalardan foydalanish va davlat siyosatini zamonaviy yondashuvlar asosida yangilash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
2. Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its Discontents*. W.W. Norton & Company.
3. Aghion, P., and Howitt, P. (1992). A Model of Growth through Creative Destruction. *Econometrica*, 60(2), pp. 323-351.
4. OECD (2011). *Towards Green Growth*. OECD Publishing.
5. Jackson, T. (2009). *Prosperity Without Growth: Economics for a Finite Planet*. Earthscan.
6. Stern, N. (2006). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press.
7. Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., and Behrens, W. W. (1972). *The Limits to Growth*. Universe Books.
8. Solow, R. M. (1991). Sustainability: An Economist's Perspective. *The Economic Journal*, 101(404), pp. 1-18.
9. United Nations (2012). *The Future We Want: Outcome Document of the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20)*. United Nations.
10. Pearce, D., Markandya, A., and Barbier, E. (1989). *Blueprint for a Green Economy*. Earthscan.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100